

УДК 347.73:336.01(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3568273>

О.П. ГЕТМАНЕЦЬ,

завідувач кафедри правового забезпечення господарської діяльності
Харківського національного університету внутрішніх справ,
доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна;
e-mail: olga.getmanec12@gmail.com;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-4826-5799>

ЗАВДАННЯ НАУКИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА В УМОВАХ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

O.P. GETMANETS,

Head, Chair of Legal Provision of Economic Activity,
Kharkiv National University of Internal Affairs, Doctor in Law,
(Full) Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: olga.getmanec12@gmail.com;
ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-4826-5799>

TASKS OF FINANCIAL LAW SCIENCE IN TERMS OF THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC RELATIONS IN UKRAINE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Наразі потребують подальшого дослідження ланки фінансової системи України, що створюють інститути та підгалузі фінансового права, враховуючи їх призначення в системі матеріального виробництва, а саме формування публічних фінансових ресурсів, розподіл та використання на рівні держави та регіонів. В межах їх аналізу набувають нового значення ринкові умови господарювання, що склалися, зокрема, оновлення правових засад регулювання фінансово-правових інститутів і уточнення їх сутності. Чинна концепція фінансово-правових відносин потребує сучасних підходів до правових форм фінансової діяльності держави та відносин, що формуються у процесі цієї діяльності. Тому на підставі прикладів, що характеризують суттєві зміни господарювання і стосуються фінансового законодавства та всіх ланок фінансової системи країни, нагальною є потреба оновлення складових науки фінансового права. **Використані методи** – логіко-семантичний при дослідженні поняття та складових елементів фінансової системи країни та фінансово-правової науки. Структурно-логічний – при аналізі особливостей правового регулювання фінансових відносин. Діалектичний при розгляді сучасних аспектів фінансової діяльності держави, їх впливу на побудову фінансово-правових категорій, інститутів та підгалузей та встановленні критерію їх систематизації. З використанням формально-юридичного методу наукового пізнання визначені завдання розвитку фінансово-правової науки. **Метою роботи** є визначення на підставі аналізу сучасних реалій у фінансових відносинах актуального критерію систематизації складових науки фінансового права та оновлення завдань її подальшого розвитку. **Результат.** Пропонується в якості системо-утворюючої категорії складових структури фінансово-правової науки визначити сучасний правовий інститут, а саме – фінансову діяльність держави, складові якого потребують оновлення на всіх рівнях державного регулювання господарських відносин. Доведено, що враховуючи важливість правового забезпечення руху публічних фінансових ресурсів, систему науки фінансового права можливо упорядкувати з ланок, що складають загальну та особливу частину фінансового права і формуються відповідно з загальних положень фінансово-правової теорії та з категорій, інститутів та підгалузей, які систематизовані за напрямками фінансової діяльності держави. **Висновки.** Сформульовані основні завдання, які потрібно вирішити для побудови сучасної системи науки фінансового права та забезпечення якісного фінансово-правового регулювання господарських відносин: удосконалення фінансового законодавства, визначення сутності існуючих елементів фінансової системи держави, які не урегульовані фінансово-правовими нормами, введення в науковий обіг нових правових категорій та інститутів, усунення пробілів у чинному фінансовому законодавстві та у наукових публікаціях.

Ключові слова: фінансова система; фінансово-правова наука, інститути фінансового права

Problem statement. The author has researched the links of the financial system of Ukraine, which create institutions and sub-branches of financial law, taking into account their purpose within the system of material production, namely the formation of public financial resources, distribution and use at the level of the state and regions. The market conditions of economy management have been analyzed, which is the basis for proving the need of updating the legal principles of financial and legal institutions' regulation and clarifying their essence. It has been found out that the concept of financial and legal relations requires modern approaches to the legal forms of the state's financial activity and relations that are formed in the process of these activities. Based on the examples that characterize significant changes in the economy management and affect the financial legislation and all parts of the financial system of the country, the author has proved the need to update the components of the science of financial law. The used **methods** are logical and semantic while studying the concept and components of the financial system of the country and financial and legal science. Structural and logical – was used in the analysis of specific features of legal regulation of financial relations. Dialectical was used in considering modern aspects of financial activity of the country, their influence on the construction of financial and legal categories, institutions and sub-branches and establishing the criterion for their systematization. The tasks of the development of financial and legal science were determined while using the formal and legal method of scientific cognition. The **purpose** of this paper is to determine the actual criterion for systematizing the components of the science of financial law and updating the tasks of its further development on the basis of the analysis of current realities within financial relations. **Results.** The author has offered to define a modern legal institute as the system-forming category of the components of the structure of financial and legal science, namely – financial activity of the state, the components of which need updating at all levels of state regulation of economic relations. It has been proved that considering the importance of legal provision for the circulation of public financial resources, the system of the science of financial law can be ordered from the links that make up the general and special parts of the financial law and are formed in accordance with the general provisions of the financial law theory and from the categories, institutions and sub-branches, which are organized according to the directions of the state's financial activity. **Conclusions.** The author has formulated the main tasks to be solved for the construction of the modern system of the science of financial law and for the provision of high-quality financial and legal regulation of economic relations: improvement of financial legislation, determination of the essence of existing elements of the financial system of the state, which are not regulated by financial and legal norms, introduction of new legal categories and institutions into scientific circulation, elimination of gaps in the current financial legislation and in scientific publications.

Key words: *financial system; financial and legal science, institutions of financial law*

Постановка проблеми

В сучасному реформуванні фінансової системи України, перебудови бюджетної системи та намагань уряду створити податкові умови, які сприяють розвитку економіки, виникає потреба оновлення фінансово-правових відносин. Наука фінансового права вивчає фінансово-правові категорії, розвиває їх та сприяє удосконаленню фінансово-правових норм, спрямовує розвиток фінансового законодавства на удосконалення правового регулювання фінансової діяльності держави, органів місцевого самоврядування та всіх публічних утворень. Цілком слушним є висновок Л.К. Воронової: "...якщо фінансове право як галузь права матеріалізується у фінансово-правових принципах, нормах, методах, то наука фінансового права матеріалізується в монографіях, статтях, навчальних посібниках, підручниках з фінансового права" [1, с.58].

В останніх публікаціях відмічається, що перед наукою фінансового права постали нові завдання, пов'язані з появою нових видів суспільних відносин, які регулюються фінансовим правом та пошуком критерію систематизації взаємопов'язаних за предметною ознакою пра-

вових інститутів [2, с.16; 3, с.117]. Визначається потреба удосконалення предмета науки фінансового права і наголошується на розвитку головних функцій, а саме: аналітичної, критичної, конструктивної та прогностичної [4, с.46]. О. Емре Ергунгор (O. Emre Ergungor, 2008) вказує на нелінійну (умовну) залежність між вдало побудованою структурою фінансової системи та економічним зростанням в країні [5, с.292]. Отже, нам вбачається важливим орієнтуватися на розвиток інтегральної (системо-утворюючої) та організаційно-практичної функції фінансово-правової науки, удосконалення фінансового законодавства, визначення не урегульованих фінансово-правовими нормами існуючих явищ, введення нових правових категорій та інститутів, усунення прогалин у чинному законодавстві та у наукових публікаціях.

Наприклад, традиційним при вивченні фінансового права є розгляд фінансової системи, яка складається з різних грошових фондів, що є предметом правового регулювання. Так, М.Г. Волощук, Т.О. Карабін, М.В. Менджул пропонують у складі фінансової системи визначити бюджетну систему, державні позабюджетні фонди,

фінанси суб'єктів господарювання, фінанси обов'язкового державного страхування, кредит (державний, місцевий та банківський) [6, с.7]. Але, при всій різноманітності підходів до визначення складу фінансової системи країни і дискусійної суті цього питання, дивує відсутність таких ланок, як місцеві фінанси та інші децентралізовані фінансові ресурси. Враховуючи бурхливий розвиток фінансів об'єднаних територіальних громад в сучасній Україні, особливого значення набуває формування, розподіл і використання публічних фінансових ресурсів на рівні регіонів. Також, сучасні дослідження складу фінансової системи країни характеризують наукові новели, які враховують євроінтеграційні та глобалізаційні процеси, появи таких реалій, як партиципаторний бюджет (бюджет громадських ініціатив), фінанси суб'єктів господарювання, бюджетні позички, квазіфіскальні операції, електронне страхування, глобальні фінансові системи, електронні гроші, блок-чайні тощо. Доцільно визначити, що впровадження електронних грошей та пов'язаних із ними операцій окреслює нові умови правового регулювання фінансових відносин, фінансового контролю та відповідальності за порушення фінансового законодавства. Борко А. (Borko A., 2019) із співавторами звертають увагу на фінансові втрати держави та суб'єктів господарювання в наслідок кіберзлочинності та визначають правові засади боротьби з цим явищем, зокрема, зі злочинами у фінансовій системі [7, с.3].

Так, П. Франкевич надає сучасне визначення поняття "фінансова система України" як сукупність суспільних відносин, що виникають із приводу управління та розподілу фондів коштів в середині країни, які утворюють окремі фінансові інститути та ланки фінансової системи, а також пов'язаних із ними суспільних відносин, джерелом виникнення яких є діяльність управлінського апарату – державних органів, що безпосередньо керують фінансовою системою держави [8, с.12]. При дискусійності наданого визначення, взаємозв'язок фінансової системи та системи фінансового права обумовлюють евристичну, нормативно-регулюючу та прикладну функції науки фінансового права та вимагають побудови її сучасної системи. Вчені одностайні з того, що в основі системи науки галузі права покладається система самої галузі.

В свою чергу, М.І. Соф'їн наголошує, що система фінансового законодавства повинна враховувати сучасні реалії, зокрема, питання реалізації фіскальної політики в умовах євроінтеграції,

як важливої гарантії здійснення такої діяльності та створення правового поля для розвитку конкретних правовідносин [9, с.7]. Зокрема, Л.В. Трофимова пропонує розглядати фінансову політику як підсистему науки фінансового права [10, с.147].

Отже, догматичні знання про існуючі економічні відносини складають фундамент вивчення фінансово-правових норм і категорій, а система науки фінансового права повинна віддзеркалювати сучасні реалії руху публічних фінансових ресурсів. Так, Л.К. Воронова зазначала, що до основних особливостей науки фінансового права належить цілісна система елементів, вивчення яких сприяє виявленню взаємозв'язків між ланками цієї системи та аналіз їх структури [11, с.526]. Постає питання про складові сучасної системи фінансово-правової науки, їх цілісність та практичне призначення.

Таким чином, сьогодні наука фінансового права упорядковує фінансову систему країни, інтегрує фінансове законодавство, а система науки фінансового права націлена відображати, але не дзеркально, систему фінансово-правової галузі та враховувати особливості розвитку фінансової системи країни, що потребує її сучасної систематизації, а також виконання нових завдань, які постають перед наукою фінансового права.

Звідси, метою статті є визначення на підставі аналізу сучасних реалій у фінансових відносинах актуального критерію систематизації складових науки фінансового права. Її новизна полягає в формуванні завдань розвитку нових фінансово-правових інститутів та категорій, які відображають сучасний стан фінансово-правових відносин. Завданням статті є визначення складових науки фінансового права як в межах традиційних поглядів, так і в умовах розвитку сучасних господарських відносин.

Складові науки фінансового права: традиційні погляди

Розвиток науки фінансового права пов'язаний з розвитком суспільних відносин, що виникають у процесі формування, розподілу, використання публічних фондів як на рівні держави, так і регіонів, та їх контролю для виконання державою власних функцій та завдань. У фінансовій діяльності держави та органів місцевого самоврядування постійно виникають нові фінансові відносини, які пов'язані з розвитком сучасного матеріального виробництва, ринкових умов господарювання та міжнародних зв'язків. Цілком слушним є висновок С.І. Іловайського,

що наука фінансового права "відповідає на питання, яким є фінансове господарство держави в дійсності" [12, с.2]. З цих позицій наука фінансового права вивчає та систематизує знання про дану галузь права та відображає зміни у суспільних відносинах, що складають об'єкт пізнання. Як і будь-яка інша наука, фінансово-правова, охоплює об'єкт вивчення та накопичення знань, спираючись на напрацювання, практичний досвід і прогнозування напрямів розвитку. Існує думка у дослідників, що система науки фінансового права ширше та змістовніше, ніж система фінансового права, як галузі права, оскільки складається не тільки з підгалузей і правових інститутів, але й зі знань про понятійний апарат [13, с.73]. Слід також додати – й із доктрин, концептуально нових теорій, категорій, які відображають сучасні зміни в суспільних відносинах. Для систематизації наукових знань доцільно використовувати систему галузі права, яка об'єктивно характеризує сучасний стан фінансових відносин, використовуючи поняття, наукові категорії та інститути, які вже склалися у фінансовій діяльності. Проте, зміни суспільного розвитку впливають і на систему побудови фінансово-правової галузі, і на зміст понятійного апарату, що використовується.

У визначенні системи фінансового права, як галузі права традиційним є підхід, згідно якого "фінансова система держави як предмет дослідження науки фінансового права складається з таких основних інститутів: бюджетна система; кредитна система; система обов'язкового державного страхування; податкова система; банківська система; грошова система; спеціальні цільові фонди; фінанси державних і комунальних підприємств, установ, організацій" [14, с.49]. Існують й інші складові ланки та підходи до класифікації того ж навчального матеріалу. Наприклад, у підручнику з фінансового права за редакцією авторки, система фінансового права складається з Загальної та Особливої частини. І там позначено, що до Загальної частини фінансового права належать наступні правові інститути:

- зміст, принципи та методи фінансової діяльності держави та органів місцевого самоврядування;
- система та статус органів управління фінансовою діяльністю;
- предмет, метод фінансового права, система та джерела;
- фінансово-правові норми та фінансові правовідносини;

- правові засади здійснення фінансового контролю;

- відповідальність за порушення норм фінансового законодавства.

В свою чергу, в Особливій частині визначені такі підгалузі та правові інститути, що охоплюють ланки фінансової системи країни:

- державні фінанси, які складаються з бюджетних та позабюджетних фондів;

- місцеві фінанси;

- фінанси підприємств, установ, організацій;

- інші фінанси, які складаються з відносин щодо формування страхових фондів та відносин щодо формування кредитних фондів [15, с.17].

Відповідно до вказаних ланок фінансової системи будується структура галузі фінансового права, де кожна із ланок фінансової системи реалізується на підставі чинного законодавства, яке регламентує порядок формування, розподілу та використання відповідних фінансових ресурсів. Так, підгалузь фінансового права – бюджетне право – складається з правових інститутів, що визначають сучасні засади формування, розподілу та використання бюджетних коштів, а також проведення бюджетного контролю та притягнення до відповідальності за порушення бюджетного законодавства.

Особливості визначення системи фінансово-правової науки в умовах розвитку сучасних господарських відносин

Важливо встановити сучасний склад відносин, що створюють інститути та підгалузі фінансового права, враховуючи їх призначення в системі матеріального виробництва, а саме формування публічних фінансових ресурсів, розподіл та використання на рівні держави та регіонів, а також фінансовий контроль. Оскільки фінансовий контроль та притягнення до відповідальності за порушення фінансового законодавства використовуються в усіх напрямках фінансової діяльності держави, то віднесення правових засад фінансового контролю до Загальної частини фінансового права є цілком обґрунтованим. Щодо публічних фондів грошових коштів, то їх система складається з відповідних обсягів фінансових ресурсів, які потрібні державі та органам місцевого самоврядування для виконання власних функцій.

За завданням діяльності суб'єктів фінансових правовідносин у суспільстві доцільно розглядати ці фонди в динаміці їх формування, розподілу та використання. З цих позицій формування фондів грошових коштів відбувається шляхом

обов'язкових (примусових) платежів та інших неподаткових платежів, трансфертів, тощо. Розподіл фінансових ресурсів, які є в розпорядженні задіяних суб'єктів, відбувається, як шляхом фінансування, так і кредитування, а використання – шляхом організації готівкового та безготівкового обігу грошей. Враховуючи правове забезпечення цих важливих напрямів фінансової діяльності держави та органів місцевого самоврядування, формуються відповідні підгалузі та правові інститути фінансового права, які складають систему науки фінансового права, а саме – бюджетне право, податкове право, інститут державних доходів, інститут державних видатків, інститут державного кредиту, інститут грошового обігу, інститут цінних паперів, валютне право та інші. Ринкові умови господарювання потребують сучасних правових засад регулювання вказаних інститутів і розгляду їх сутності з врахуванням особливостей господарських відносин. Суттєві зміни господарювання стосуються всіх ланок системи науки фінансового права, проте окремі з них яскраво характеризують необхідність оновлення.

Наприклад, інститут страхування, як специфічна сфера страхових відносин у фінансовій діяльності держави, який охоплює відносини, як із добровільного, так і обов'язкового державного страхування. Обов'язкове державне страхування у зв'язку з реформуванням органів державного страхування, комерцелізацією ринку страхових послуг та впровадженням таких видів, як медичне страхування, Інтернет-страхування та інші потребує переогляду правових підстав діяльності учасників цих відносин. Прогалини у законодавчому забезпеченні електронного страхування в Україні акцентують Бурлака О. (Burlaka O., 2019) із співавторами [16]. Розвиток страхової діяльності, як напрям фінансово-правової діяльності, що складаються в сучасний інститут публічного страхування, потребує переогляду законодавчих підстав регулювання та визначення особливостей публічної страхової діяльності на відміну від страхових послуг, що регламентуються цивільно-правовим законодавством.

Ще одним прикладом може бути інститут державних доходів, джерелами формування яких визначаються Бюджетним кодексом України власні надходження бюджетних установ, серед яких доходи від здійснення господарської діяльності. На цей час фінансування бюджетних установ, серед яких школи, лікарні, вузи тощо, виключно за рахунок фондів бюджету при його

стабільному дефіциті, породжує недостатність коштів і потребує додаткових грошей, які можна отримати за рахунок господарської діяльності. Проте, використовувати у повному обсязі для розвитку та поширення цієї діяльності не можливо, оскільки відповідно до п.9. ст.51 Бюджетного кодексу України, тільки 50 % надходжень спрямовуються на заходи, що здійснюються за рахунок відповідних надходжень [17]. Пробіли у бюджетному законодавстві породжують недосконалість правового регулювання доходів суб'єктів фінансових правовідносин.

На сьогодні існує гостра потреба дослідження сутності фінансово-правових норм і фінансово-правових методів, якими держава, органи місцевого самоврядування, об'єднані територіальні громади, суб'єкти господарювання мобілізують кошти та витрачають їх для фінансування потреб громадян. Окремими у фінансовій діяльності держави зазначають проблеми встановлення правового статусу нових суб'єктів фінансових правовідносин та оновлення діючих, тобто, Державної фіскальної служби, Національного агентства з питань запобігання корупції та інших, визначення особливостей владних повноважень публічних органів влади та органів місцевого самоврядування, серед яких нові державні фінансові установи, а також суди та їх взаємовідносини з підвладними суб'єктами, до яких в сучасних умовах належать громадяни, фізичні особи-підприємці, громадські установи та інші і складають предмет науки фінансового права. Судове рішення в справах про бюджетні, податкові правопорушення стає джерелом фінансового права.

Висновки

1. Пропонується систему науки фінансового права упорядкувати з загальної та особливої частин фінансового права, що складаються з загальних положень фінансово-правової теорії та з категорій, інститутів і підгалузей, які систематизовані за напрямками фінансової діяльності держави.

2. Правові засади формування, розподілу та використання фінансових ресурсів у складі фінансової системи країни – її фінансова діяльність – можуть бути тією універсальною системно-утворюючою категорією, що характеризує сучасний стан фінансово-правового регулювання.

3. Необхідність розвитку науки фінансового права в нових реаліях побудови фінансової системи країни та Концепція фінансово-правових

відносин потребують нових підходів до правових форм фінансової діяльності держави та відносин, що формуються у процесі цієї діяльності. Нагальними щодо сучасної системи науки фінансового права є:

– визначити особливості фінансово-правових відносин, пов'язаних із рухом публічних фінансових ресурсів, що складають фінансову систему країни на макро- та мікрорівнях господарювання;

– провести правовий аналіз нових явищ, що характеризують діяльність держави та інших суб'єктів з приводу формування, розподілу та використання публічних фінансових ресурсів на рівні держави та регіонів;

– привести у відповідність реаліям чинне фінансове законодавство;

– оновити сутність фінансово-правових категорій фінансово-правової науки;

– узагальнити світовий досвід правового регулювання фінансової діяльності та їх імплементацію в законодавство України.

Конфлікт інтересів

Автор статі повідомляє про відсутність будь-якого конфлікту інтересів

Вираз вдячності

Дослідження не отримало будь-якої фінансової підтримки з боку юридичних чи фізичних осіб.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Воронова Л. К. Фінансове право України: підручник. К.: Прецедент, Моя книга, 2006. 448 с.
2. Латковська Т. А. Розвиток науки фінансового права – запорука розвитку української держави. *Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія"*. 2012. Т. 12. С. 9–18.
3. Лукашев О. А. Побудова системи фінансового права: питання теорії. *Державне будівництво та місце самоврядування*. 2006. Випуск 12. С. 112–120.
4. Віхров О. П., Ніщимна С. О. Фінансове право. Конспект лекцій. Чернігів: ЧДІЕУ. 2002. 280 с.
5. O. Emre Ergunor. Financial system structure and economic growth: Structure matters. *International Review of Economics & Finance*. 2008. Vol. 17. Iss. 2. P. 292–305.
6. Фінансове право : навч. посіб. / М. Г. Волощук, Т. О. Карабін, М. В. Менджул. Ужгород: Вид-во Олександрі Гаркуші, 2017. 244 с.
7. Borko A., Nehodchenko V., Volobuieva O., Kharaberiush I., Lohvynenko Y. Fighting against Cybercrime: Problems and Prospects in Ukraine and the World. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*. 2019. Vol. 22. Iss. 2S. P. 1–5. URL: <https://www.abacademies.org/articles/fighting-against-cybercrime-problems-and-prospects-in-ukraine-and-the-world-8181.html>.
8. Франкевич П. Адміністративно-правові засади функціонування фінансової системи в контексті глобалізації та європейської інтеграції: досвід Польщі та можливості його використання в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ, 2019. 18 с.
9. Соф'їн М. І. Організаційно-правові проблеми здійснення фіскальної політики в державі в умовах євроінтеграції: автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2019. 40 с.
10. Трофимова Л. В. Фінансове право як основа фінансової політики. *Часопис Київського університету права*. 2012. № 3. С. 143–149.
11. Словник фінансово-правових термінів / за заг. ред. д.ю.н., проф. Л. К. Воронової. К.: Алерта, 2011. 558 с.
12. Иловайский С. И. Учебник финансового права. Одесса, 1895. 334 с.
13. Финансовое право: учебник для бакалавров / под ред. И. А. Цинделиани. Москва: Проспект, 2016. 656 с.
14. Пожидаєва М. А. Фінансова система країни, як предмет дослідження науки фінансового права: дискусійні питання. *Фінансове право у XXI сторіччі: здобутки та перспективи*: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної наук.-практ. конф. (5–6 жовтня 2011 року). Ч. I. К.: Алерта, 2011. С. 47–53.
15. Фінансове право: підручник / за заг. ред. О. П. Гетманець ; О.М. Бандурка, Ю. М. Жорнокуй, В. Г. Жорнокуй, І. В. Кирєєва та інші. Х.: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2017. 608 с.
16. Burlaka O., Kuzior A., Hanych O., Kravchenko S., Melnychenko O. Implementation and Legal Regulation of Electronic Insurance in Ukraine. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*. 2019. Vol: 22 Issue: 2S. URL: <https://www.abacademies.org/articles/Implementation-and-legal-regulation-of-electronic-insurance-in-Ukraine-1544-0044-22-SI-2-356.pdf>.
17. Бюджетний кодекс України: Закон України від 08.07.2010, № 2456–VI *Відомості Верховної Ради України*. 2010. № 50–51. Ст. 572.

REFERENCES

1. Voronova, L. K. (2006). *Finansove pravo Ukrayiny* [Financial Law of Ukraine]. Pidruchnyk. Kyiv: Pretsedent, Moja knyha (in Ukr.).

2. Latkovs'ka, T. A. (2012). Rozvytok nauky finansovoho prava – zaporuka rozvytku ukrayins'koyi derzhavy [Development of the science of financial law is the key to the development of the Ukrainian state]. *Naukovi pratsi Natsional'noho universytetu "Odes'ka yurydychna akademiya"*, (12). 9–18 (in Ukr.).
3. Lukashev, O. A. (2006). Pobudova systemy finansovoho prava: pytannya teorii [The construction of the system of financial law: theory issues]. *Derzhavne budivnytstvo ta mistseve samovryaduvannya*, (12). 112–120 (in Ukr.).
4. Vikhrov, O. P., & Nishchymna, S. O. (2002). *Finansove pravo* [Finance law]. Konspekt lektsiy. Chernihiv: CHDIEU (in Ukr.).
5. O. Emre Ergungor. (2008). Financial system structure and economic growth: Structure matters. *International Review of Economics & Finance*, 17(2). 292–305.
6. Voloshchuk, M. H., Karabin, T. O., & Mendzhul, M. V. (2017). *Finansove pravo* [Finance law]. Navch. posib. Uzhhorod: Vyd-vo Oleksandry Harkushi (in Ukr.).
7. Borko, A., Nehodchenko, V., Volobuieva, O., Kharaberius, I., & Lohvynenko, Y. Fighting against Cybercrime: Problems and Prospects in Ukraine and the World (2019). *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 22(2S). 1–5. Retrieved from: <https://www.abacademies.org/articles/fighting-against-cybercrime-problems-and-prospects-in-ukraine-and-the-world-8181.html>.
8. Frankevych, P. (2019). *Administrativno-pravovi zasady funktsionuvannya finansovoyi systemy v konteksti hlobalizatsiyi ta yevropeys'koyi intehratsiyi: dosvid Pol'shchi ta mozhlyvosti yoho vykorystannya v Ukrayini* [Administrative and legal foundations of the functioning of the financial system in the context of globalization and European integration: Poland's experience and possibilities of its use in Ukraine]. Extended abstract of candidate's thesis. (12.00.07). Kyiv (in Ukr.).
9. Sofyin, M. I. (2019). *Orhanizatsiyno-pravovi problemy zdiysnennya fiskal'noyi polityky v derzhavi v umovakh yevrointehratsiyi* [Organizational and legal problems of implementation of fiscal policy in the state in the conditions of European integration]. Extended abstract of doctor's thesis (12.00.07). Kharkiv (in Ukr.).
10. Trofymova, L. V. (2012). Finansove pravo yak osnova finansovoyi polityky [Financial law as the basis of financial policy]. *Chasopys Kyivskoho universytetu prava*, (3). 143–149 (in Ukr.).
11. Voronova, L. K. (Red.). (2011). *Slovnnyk finansovo-pravovykh terminiv* [Dictionary of financial terms]. Kyiv: Alerta (in Ukr.).
12. Il'ovayskiy, S. I. (1895). *Uchebnyk finansovogo prava* [Textbook of financial law]. Odessa (in Russ.).
13. Tsindeliani, I. A. (Red.). (2016). *Finansovoye pravo* [Financial law]. Uchebnyk. Moskva: Prospekt (in Russ.).
14. Pozhydayeva, M. A. (2011). Finansova systema krayiny, yak predmet doslidzhennya nauky finansovoho prava: dyskusiyi pytannya [The financial system of the country as a subject of study of the science of financial law: discussion questions]. *Finansove pravo u KHKHI storichchi: zdobutky ta perspektyvy: zbirnyk naukovykh prats' za materialamy mizhnarodnoyi nauk.-prakt. konf. (5–6 zhovtnya 2011 roku)*. CH. I. Kyiv: Alerta (s. 47–53) (in Ukr.).
15. Hetmanets', O. P. (Red.); Bandurka, O. M., Zhornokuy, YU. M., Zhornokuy, V. H., & Kyrveyeva, I. V. et al. (2017). *Finansove pravo* [Financial law]. Pidruchnyk. Kharkiv: Kharkivskyy natsional'nyy universytet vnutrishnikh sprav (in Ukr.).
16. Burlaka, O., Kuzior, A., Hanych, O., Kravchenko, S., & Melnychenko, O. (2019). Implementation and Legal Regulation of Electronic Insurance in Ukraine. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 22(2S). Retrieved from: <https://www.abacademies.org/articles/Implementation-and-legal-regulation-of-electronic-insurance-in-Ukraine-1544-0044-22-SI-2-356.pdf>.
17. Byudzhetnyy kodeks Ukrayiny [Budget Code of Ukraine]. Zakon Ukrayiny (08.07.2010 No 2456–6) *Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny*, (50–51). 572 (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 60 pp. 6–12.

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.3568273
http://forumprava.pp.ua/files/006-012-2020-1-FP-Getmanets_3.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2020_1_3.pdf

License (for files):
 Creative Commons Attribution 4.0 International

Received: 15.01.2020
Revised: 31.01.2020
Accepted online: 10.02.2020
Published: 25.02.2020

Cite as:

Гетманець, О. П. (2020). Завдання науки фінансового права в умовах розвитку господарських відносин в Україні. Форум Права, 60(1). 6–12. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3568273>.

Getmanets, O. P. (2020). Zavdannya nauky finansovoho prava v umovakh rozvytku hospodars'kykh vidnosyn v Ukrayini [Tasks of Financial Law Science in Terms of the Development of Economic Relations in Ukraine]. *Forum Prava*, 60(1). 6–12. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.3568273>.